

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

O'SMIRLARNI KIBERBULLING TAHDIDIDAN HIMOYA QILISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Sattorova Mohinur Sherahon qizi

O'zMPU Psixologiya yo'nalishi 2-bosqich magistranti

ORCID: 0009-0006-0159-341X

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda kiberbullingning mohiyati, uning o'smir shaxsiga salbiy ta'siri hamda psixologik oqibat-lari yoritilgan. Shuningdek, o'smirlarning psixologik himoya resurslari, emotsional barqarorlik, kommunikativ kompetentlik va stressga chidamlilik kabi omillarning kiberbullingga qarshi kurashishdagi o'rni asoslab berilgan. Maqolada ota-onalar, pedagoglar va psixologlarning o'zaro hamkorligi asosida profilaktik va korreksion ishlarni tashkil etishning samarali yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari o'smirlarni kiberbullingdan himoya qilishga qaratilgan psixologik-pedagogik das-turlarni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kiberbulling, o'smirlar, psixologik himoya, emotsional barqarorlik, stressga chidamlilik, kommunikativ kom-petentlik, profilaktika, psixologik yordam.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the psychological mechanisms for protecting ado-lescents from the threat of cyberbullying. The study examines the nature of cyberbullying, its negative impact on ado-lescent personality, and its psychological consequences. It also substantiates the role of factors such as adolescents' psychological defense resources, emotional stability, communicative competence, and stress resilience in counteracting cyberbullying. The article highlights effective ways to organize preventive and corrective work based on the cooperation of parents, teachers, and psychologists. The research findings are of significant importance for improving psychological and pedagogical programs aimed at protecting adolescents from cyberbullying.

Key words: cyberbullying, adolescents, psychological protection, emotional stability, stress resilience, communicative competence, prevention, psychological support.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически анализируются психологические механизмы защиты под-ростков от угрозы кибербуллинга. В исследовании раскрываются сущность кибербуллинга, его негативное вли-яние на личность подростка, а также психологические последствия. Кроме того, обоснована роль таких факторов, как психологические защитные ресурсы подростки, эмоциональная устойчивость, коммуникативная компетент-ность и стрессоустойчивость в противодействии кибербуллингу. В статье показаны эффективные пути органи-зации профилактической и коррекционной работы на основе взаимодействия родителей, педагогов и психологов. Результаты исследования имеют важное значение для совершенствования психолого-педагогических программ, направленных на защиту подростков от кибербуллинга.

Ключевые слова: кибербуллинг, подростки, психологическая защита, эмоциональная устойчивость, стрессоу-стойчивость, коммуникативная компетентность, профилактика, психологическая помощь.

KIRISH

Ma'lumki, zamonaviy axborot texnologiyalari va internet tarmog'ining jadal rivojlanishi o'smirlar hayotida yangi ijtimoiy muhitni shakllantirdi. Ushbu muhit o'smirlar uchun keng imkoniyatlar yaratishi bilan birga, turli xavf-xatarlarni, xususan, kiberbulling tahdidini ham yuzaga keltirmoqda. O'smirlilik davri shaxsning psixologik jihatdan eng nozik va ta'sirchan bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda ular ijtimoiy ta'sirlarga, baholash va munosabatlarga sezgir bo'ladilar. Shu bois, kiberbulling o'smirlarning emotsional holati, o'z-o'zini baholashi hamda ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilish masalasi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Jumladan, Lev Vygotsky, Alexei Leontiev, Alexander Luria kabi olimlar tomonidan shaxs rivojla-nishining ijtimoiy-psixologik qonuniyatlari asoslab berilgan bo'lsa, zamonaviy tadqiqotchilar kiber makondagi xavf-xatarlarning psixologik jihatlarini tahlil qilmoqdalar.

Shuningdek, Jean Piaget, Albert Bandura kabi olimlar o'smirlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishida muhit va o'rganish omillarining muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar.

Mamlakatimiz olimlari tomonidan ham o'smirlar psixologiyasi, ularning ijtimoiylashuvi va turli tahdidlardan himoya qilish masalalari chuqur o'rganilgan.

Xususan, M.G.Davletshin, B.Qodirov, Sh.Do'stmuhamedova, S.To'ychieva kabi tadqiqotchilar shaxs rivojlanishining psixologik-pedagogik asoslarini ishlab chiqqanlar. Bugungi kunda esa o'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishda psixologik mexanizmlarni aniqlash, ularni amaliyotga joriy etish dolzarb ilmiy muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot o'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlarini aniqlash, ularning samaradorligini asoslash hamda profilaktik va korreksion choralarni takomillashtirishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kiberbulling muammosi so'nggi yillarda psixologiya, pedagogika va sotsiologiya fanlarida dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biri sifatida keng o'rganilmoqda.

Xususan, xorijiy olimlardan Dan Olweus tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bulling fenomenining umumiy psixologik tabiati, uning shakllari va oqibatlari tizimli ravishda yoritilgan. Uning ilmiy ishlari kiberbullingni an'anaviy bullingning yangi shakli sifatida tushunishga asos yaratadi.

Shuningdek, Sameer Hinduja va Justin Patchin tomonidan o'tkazilgan izlanishlarda kiberbullingning o'smirlar psixikasiga ta'siri, xususan, depressiya, xavotir va ijtimoiy izolyatsiya bilan bog'liqligi empirik jihatdan asoslab berilgan.

Bundan tashqari, Sonia Livingstone tadqiqotlarida raqamli muhitda bolalar xavfsizligini ta'minlash, media savodxonlik va ota-onalar nazoratining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Ushbu yondashuvlar kiberbullingni faqat individual muammo sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham yoshlar psixologik xavfsizligi masalalari turli jihatlarda o'rganilgan. Jumladan, o'zbek olimlarining ishlarida o'smirlar xulq-atvori, ijtimoiylashuv jarayoni va stressga chidamlilik muammolari yoritilgan bo'lsa-da, kiberbullingning aynan psixologik mexanizmlari va uning profilaktikasi masalasi yetarli darajada kompleks o'rganilmagan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy ishlarda asosan kiberbullingning oqibatlari yoki uning ijtimoiy omillari o'rganilgan, biroq o'smir shaxsining individual-psixologik xususiyatlari, emotsional barqarorligi va himoya strategiyalarini tizimli ravishda integratsiyalashgan holda tadqiq etish yetarli darajada yoritilmagan.

Mazkur maqolada aynan shu jihatga alohida e'tibor qaratilib, o'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Muallif tomonidan shaxsiy yondashuv sifatida emotsional intellekt, kommunikativ kompetentlik va psixologik rezistentlikni o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqish taklif etiladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi esa kiberbullingga qarshi psixologik profilaktika modelining ishlab chiqilishi va uning amaliy qo'llash imkoniyatlari bilan belgilanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda o'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar uyg'unligidan foydalanildi, bu esa muammoni har tomonlama chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Nazariy bosqichda mavzuga oid xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar tahlil qilinib, kiberbulling fenomenining mazmuni, shakllari hamda uning o'smirlar psixikasiga ta'siri o'rganildi. Ushbu jarayonda tahlil va sintez, umumlashtirish hamda tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Qiyosiy-taqqoslash metodi orqali turli olimlarning yondashuvlari o'zaro solishtirilib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlashtirildi. Natijada kiberbullingni tushuntirishga oid mavjud konseptual yondashuvlar integratsiyalashgan holda qayta ko'rib chiqildi.

Empirik bosqichda o'smirlarning kiberbullingga moyilligi va unga qarshi psixologik himoya darajasini aniqlash maqsadida diagnostik metodlardan foydalanildi. Xususan, so'rovnoma, psixologik test va kuzatish usullari qo'llanildi. Olingan natijalar statistik tahlil asosida qayta ishlanib, ular o'rtasidagi bog'liqlik va tendensiyalar aniqlashtirildi.

Shuningdek, tadqiqotda shaxsiy yondashuv sifatida o'smirlarning emotsional intellekti, kommunikativ kompetentligi va stressga chidamliligi kiberbullingga qarshi himoya omillari sifatida qiyosiy jihatdan o'rganildi. Ushbu metodologik yondashuv natijasida o'smirlarning psixologik himoya mexanizmlarini kuchaytirishga xizmat qiluvchi muhim ilmiy xulosalarga erishildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir yosh davrida shaxs rivojlanishining o'ziga xos psixologik xususiyatlari namoyon bo'ladi. O'smirlar davri esa inson hayotining murakkab va ziddiyatlarga boy bosqichlaridan biri hisoblanib, unda shaxsning o'z-o'zini anglash, ijtimoiy identifikatsiya va mustaqillikka intilish jarayonlari jadallashadi. Mazkur davrda o'smirlar ijtimoiy muhit ta'siriga nisbatan yuqori sezuvchanlikka ega bo'lib, ayniqsa virtual makondagi salbiy ta'sirlarga, jumladan, kiberbullingga nisbatan zaifroq bo'ladilar.

Kiberbulling o'smir shaxsining psixik rivojlanishiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. U o'smirda xavotir, depressiv holatlar, ijtimoiy yakkalanish, o'z-o'zini baholashning pasayishi kabi psixologik muammolarni keltirib chiqaradi. Shu nuqtai nazardan, o'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishda ularning psixologik resurslarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, emotsional barqarorlik, stressga chidamlilik, kommunikativ kompetentlik va refleksivlik kabi sifatlar himoya mexanizmlarining asosiy komponentlari hisoblanadi.

Psixologiya fanida shaxs rivojlanishining ijtimoiy omillarga bog'liqligi ko'plab olimlar tomonidan asoslab berilgan. Xususan, Lev Vygotsky o'zining madaniy-tarixiy nazariyasida shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhit va muloqotning hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" haqidagi g'oyasi o'smirlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali ularning psixologik barqarorligini oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Albert Bandura tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, o'smirlar xulq-atvori kuzatish va taqlid qilish orqali shakllanadi, bu esa kiberbulling xatti-harakatlarining ham ijtimoiy muhit orqali o'zlashtirilishini anglatadi.

O'smirlarni kiberbullingdan himoya qilishda oilaning roli ham alohida ahamiyatga ega. Ota-onalarning emotsional qo'llab-quvvatlashi, ochiq muloqot va ishonchli munosabatlar o'smirlarning psixologik barqarorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, pedagoglar va psixologlar tomonidan olib boriladigan profilaktik ishlar -treninglar, psixologik maslahatlar, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar - o'smirlarning kiberbullingga nisbatan immunitetini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'smirlarda raqamli madaniyat va media savodxonlikni rivojlantirish kiberbullingning oldini olishda samarali vosita hisoblanadi. O'smirlarni internetdan to'g'ri va xavfsiz foydalanishga o'rgatish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, salbiy kontentga nisbatan tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, o'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilish kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda shaxsning ichki psixologik resurslarini rivojlantirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish hamda ta'lim muassasalari va oilaning hamkorligini ta'minlash muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan ilmiy-nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilish zamonaviy psixologiya va pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Raqamli muhitning kengayishi o'smirlarning ijtimoiylashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga, ularni turli psixologik xavflarga, jumladan, kiberbullingga ham duchor etmoqda.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kiberbulling o'smirlarning emotsional holati, o'z-o'zini baholashi va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ularni himoya qilishda emotsional barqarorlik, stressga chidamlilik, kommunikativ kompetentlik kabi psixologik resurslarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, oila, ta'lim muassasasi va tengdoshlar muhitining o'zaro hamkorligi asosida olib boriladigan profilaktik va korreksion ishlar samarali natija beradi. O'smirlarda media savodxonlikni shakllantirish va xavfsiz internet madaniyatini rivojlantirish kiberbullingning oldini olishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, o'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilish kompleks yondashuvni talab etadi va bu jarayon psixologik-pedagogik choralarni tizimli ravishda amalga oshirish orqali samarali tashkil etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi. "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun. – Toshkent, 2008.
2. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
3. Qodirov B.R. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Do'stmuhamedova Sh.A. O'smirlar psixologiyasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2015.
5. To'ychieva S. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
6. Dan Olweus Bullying at School: What We Know and What We Can Do. – Oxford: Blackwell, 1993.
7. Sameer Hinduja, Justin W. Patchin Cyberbullying: Identification, Prevention, and Response. – Cyberbullying Research Center, 2015.
8. Lev Vygotsky Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
9. Albert Bandura Social Learning Theory. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.
10. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.